

MAXALLIY XO'RAKI UZUM NAVLARINI SAVUTQICHLI OMBORLARDA SAQLASHDA SIFAT KO'RSATQICHLARINI O'RGANISHI

STUDY OF QUALITY INDICATORS OF LOCAL TABLE GRAPE VARIETIES DURING REFRIGERATED STORAGE

R.O. Mirzaev

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar inistituti "Ipakchilik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va texnologiyalari" kafedrası dotsent

B.I.Mingboev

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar inistituti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922782>

Annotatsiya: maqolada uzum mevasini dastlabki qayta ishlab sovutqichli omborlarga joylash saqlash jarayonida uzum mevasini kiyoviy tarkibini o'zgarishlarini mexanik va texnologik qo'rsatqichlar o'rganildi.

Kalit so'zlar: intensiv, nav, "Xusayni" "Nimrang" kand, nordonlik, mexanik, texnologik, xo'raki.

Annotatsiya: в статье изучена механические и технологические показатели изменения химического состава плодов винограда при первичной обработке и хранении винограда в холодильных камерах.

Ключевые слова: интенсивный, сорт, сахаринность «Хусайни», «Нимранг», кислинка, механическая, технологическая.

Abstract: The article studies the mechanical and technological indicators of changes in the chemical composition of grape fruits during primary processing and storage of grapes in refrigeration chambers.

Key words: intensive, variety, saccharinity "Husayni", "Nimrang", sourness, mechanical, technological.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha 2022– 2026 yillarga mo'ljallangan «Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari» tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan Taraqqiyot strategiyasining 3-yo'nalishida «...qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga etkazish» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, uzumni saqlash texnologiyasining sovuq tizimi qo'llagan holda takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini ko'payturish talab qilinadi.[1]

Uzum mevasini saqlash davomidagi tabiiy kamayishi saqlanuvchanlik xususiyatlariga ham bog'liq bo'ladi. Shu sababli saqlash mos navlarni tanlab saqlash jarayonlarini amalga oshirish muhim hisoblanadi. Tabiiy kamayish darajasini minimallashtirish uchun nav xususiyatlarni ham puxta tahlil qilish uzumni saqlash samaradorligini oshishiga katta ta'sir ko'rsatadi [2].

Dastlabki sovutish texnologiyasidan foydalanish mahsulotlar buzilishi va vaznini yo'qotishdan keladigan yo'qotishlarni 3-5 marta kamaytirishda, xom ashyoni to'plash va uni tashish paytida, uzoq muddat saqlab berishda va sifatini oshirishdamuhim rol o'ynaydi[3]

Tadqiqotning maqsadi: xo'raki uzum navlarini sovutkichli omborlarda saqlashda sovuq tizimini qo'llashning texnologik sxemasi ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotimiz Andijon viloyati viloyati, Buloqboshi tumani "Do'lanalik bog'bon mevasi" fermer xo'jaligidagi etishtirilgan uzumning xo'raki navlarini sovutkichli omborlarda saqlashning saqlanuvchanlikka ta'sirini ilmiy asosda o'rganishdan iborat bo'lib, etishtirilgan xududda xo'raki uzum navlarining mexanik xossalri va texnologik xususiyatlari o'rganildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. O'tkazilgan tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati Andijon viloyatida etishtirilgan xo'raki uzum navlarining qimmatli xo'jalik belgilari aniqlanganligi, xo'raki uzum navlarini saqlashdan keyingi sifat ko'rsatkichlarini organoleptik usulda baholash mezonlari ishlab chiqilganligi, sovutkichli omborlarda saqlashning texnologik parametrlaridan samarali foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilganligi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati uzumni yig'ib terib olish jarayonlarini ilmiy asoslangan holda tashkil etish, dastlabki ishlov berish, saralash va qadoqlash jarayonlarni to'g'ri tashkil etish, shuningdek, uzumni saqlash jarayonida sovuqlik tizimini qo'llash orqali yuqori samardorlikka erishish mumkinligi isbotlash.

Dastlabki sovitish. Uzum qadoqlangan qutilar yog'och tagliklarga pirami usulida joylashtirildi. Qutilarning o'rtacha sig'imi 7 kg tashkil etdi. Yog'och tagliklarga taxlangan qutilar sovitish kamerasiga joylandi. Bu kameralarda mahsulot harorati 12 soat mobaynida 0+2°C gacha tushiriladi.

Saqlashgan qo'yilayotgan uzumni dastlabki sovutish jarayonida sarflanadigan vaqt

Uzum navlari	33°S dan 2°S ga tushirishga ketgan vaqt, minut	18°S dan 2°S ga tushirishga ketgan vaqt, minut
"Nimrang"	720	360
"Xusayni"	680	340

Agar biz to'g'ridan to'g'ri uzoq muddatka saqlash uchun sovuq kamerasiga mahsulotni joylasak, mahsulotda terlash va ortiqcha namlikni oshib ketish holatlari kuzatildi. Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, dastlabki sovutish jarayoni davomiyligi daladan keltirilgan uzumning haroratiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. 30 °S dan 2 °S ga tushirishga ketgan vaqt "Nimrang" navida 720 minut kuzatilgan bo'lsa, "Xusayni" navida kuzatilib 680 minutni tashkil etdi. Shuningdek, 18 °S dan 2°S ga tushurishga ketgan vaqt "Nimrang" navida 360 minut, "Xusayni" navida 340 minut vaqt qayd etildi.

Uzum mevasiga , dastlabki ishlov berib va sovitish tizimini qo'llab saqlagandagi miqdor va sifatning pasayishi

T/r	Uzum navlari	Saqlash usuli	Uzum boshining kamayishi, %	Yangiligi-dagi organoleptik bahosi, ball	90 kun saqlanganda n keyingi organolep-tik bahosi, ball
1	"Xusayni"	To'g'ridan-to'g'ri saqlash	10,0	95,0	80,0
		"Sovitish tizimi"	2,5	95,0	88,0
2	"Nimrang"	To'g'ridan-to'g'ri saqlash	9,5	94,0	82,0
		"sovitish tizimi"	3,9	94,0	86,0

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki Xusayni navi to‘g‘ridan to‘g‘ri saqlashda tabiiy kamayishi 10% tashkil qilgan bo‘lsa organoleptik qo‘rsatqichi 80 ballni, Nimrang navida esa tabiiy kamayishi 9.5% organoleptik bahosi 82.0 balli bo‘ldi. Sovutish kameralarida saqlanganda 90 kun davomida Xusayni navi tabiiy kamayishi 2.5% orgaleptik bahosi 88.0 boll, Nimrang navida esa tabiiy kamayishi 3.9% organoleptik bahosi 86.0 ball bo‘ldi.

Saqlash vaqtida biokimyoviy tarkibning asosiy komponentlari miqdorining o‘zgarishi

Uzum navlari	Saqlash davomiyligi, kun	quruq moddalar-ning vazn ulushi, %		Vazn ulushi				S vitamini, mg%	
				qand miqdori, g/100sm ³		kislota miqdori, rN			
		1	2	1	2	1	2	1	2
“Nimrang”	90	16,2	15,1	14,9	13,7	6,8	5,6	5,5	2,73
“Xusayni”	90	16,0	14,9	14,6	13,6	6,7	5,4	5,6	2,85

Eslatma: 1 – saqlashdan oldin;

2 – saqlashdan keyin

Uzum mevasi 90 kun saqlash davomida Xusain navida quruq modda miqdori 15.1% Nimrang navida 90 kun saqlash davomida quruq modda miqdori 14,9% qand miqdori Xusain navida 13,7g/100sm³, Nimrang navida 13,6g/100sm³ kislotalik miqdori, Xusain navida rN 5,6, Nimrang rN 5,4, S vitamini, mg% Xusain navida 2,73 mg%, Nimrang navida 2,85 mg%. ligi aniqlandi.

Xulosa Uzumni saqlashda sovitish usulini qo‘llaganda organoleptik ko‘rsatkichlarini sovitish usulida esa 88 ballni tashkil etdi.

Saqlash davomida uzum tarkibidagi askorbin kislotasi miqdori va saqlashdan keyin qolgan tovarbop mahsulot miqdori jarayonning sifatini ifodalaydi. Olib borgan tajribalar Navlar bo‘yicha C vitamini miqdori ham bir-biridan farq qildi. Tovarbop mahsulot qolishi bo‘yicha “Xusayni” va “Nimrang” navlarida kuzatildi va mos ravida 92,2% va 88,7% ko‘rsatkichlarni tashkil etdi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022– 2026 Yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni
2. Мелякова Е.В. Технология хранение столового винограда // Современные научные исследования и инновации. 2018
3. Салманов, М. М. Новое в технологии хранения винограда / Т.А. Исригова // Пищевая технология. - 2004.